

Émotions et retour d'expérience des apprenants marocains en mode d'enseignement hybride

Emotions and return on experience of Moroccan learners in the hybrid mode of teaching.

Auteur 1 : Yousra FELAHI

Auteur 2 : Nadia SAQRI

Yousra FELAHI, (PhD student)

Multidisciplinary laboratory in educational sciences and training engineering,
Higher normal school, Hassan II university of Casablanca
50069, Casablanca, Morocco

Nadia SAQRI (Thesis director)

Multidisciplinary laboratory in educational sciences and training engineering,
Higher normal school, Hassan II university of Casablanca
50069, Casablanca, Morocco

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : FELAHI .Y & SAQRI .N (2023) « Émotions et retour d'expérience des apprenants marocains en mode d'enseignement hybride », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » pp: 0636 – 0653.

Date de soumission : Novembre 2023

Date de publication : Décembre 2023

DOI : 10.5281/zenodo.10448438
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

Cet article est un essai d'analyser les émotions des apprenants ainsi que leur perception face à un mode hybride d'enseignement afin de s'approcher de leurs préférences en terme de communication pédagogique. Par conséquent, nous nous demandons quelles émotions les apprenants éprouvent et quel est leur ressenti global vis-à-vis du mode d'enseignement hybride. Pour répondre à nos questions, nous avons réalisé un questionnaire en ligne, ainsi qu'un tableau d'évaluation complémentaire à cette étude auprès d'un échantillon de 100 apprenants. Les résultats montrent que les apprenants ont exprimé des émotions et des perceptions mitigées à propos de ce modèle d'enseignement, la majorité étant optimiste quant au fait que le modèle d'apprentissage en ligne fonctionnera mieux dans les années à venir.

Nous nous référons aux sentiments d'isolement, de négligence, d'anxiété, d'insatisfaction, de désintérêt, etc. en tant qu'émotions de ces apprenants dans le contexte actuel.

Mots clés : Enseignement hybride, émotions, apprenants, communication pédagogique.

Abstract

This article aims to analyze learners' feelings and perceptions of a hybrid teaching mode in order to get closer to what they prefer in terms of pedagogical communication. Therefore, we asked students about what feelings they experienced and what is their overall impression of the hybrid teaching model.

In order to get answers to our questions, we adopted an online survey as well as an evaluation table to complete this study, targeting 100 participants. The findings show that students' feelings and perceptions about this teaching model were moderated, and the majority of them are optimistic about how the online learning model would function in the upcoming years.

We refer to feelings of isolation, neglect, anxiety, dissatisfaction, disinterest, etc. as emotions of these learners in the current context.

Keywords : Hybrid teaching, emotions, learners, pedagogical communication.

1. Introduction

Il existe de nombreuses recherches sur le lien entre l'émotion des étudiants et le taux d'apprentissage. Plusieurs méthodes et approches pédagogiques, ont été proposées, testées, évaluées, remplacées, rejetées, mises à jour ou reprises au niveau national.

Quelques changements dans les pratiques pédagogiques sont apparus ces dernières années, y compris le modèle hybride combinant les modes présentiel et à distance en fonction des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Ce modèle est certes une preuve d'innovation pédagogique¹ (Garrison, D. R., & Vaughan, N. D, 2008), mais on lui reproche le manque d'interaction² (M. Attia et al, 2021) ce qui déclenche un sentiment d'isolement.

Cependant, nous avons négligé l'émotion et le retour d'expérience des étudiants avec ce nouveau mode d'apprentissage et la possibilité d'intégrer l'e-learning à moyen et long terme. De ce fait, il est important de se poser les questions suivantes : Quelles sont les émotions les plus ressenties, ainsi que le retour d'expérience des apprenants dans un mode hybride? Est-il facile d'adopter un mode d'enseignement hybride dans le contexte marocain ? Est-il possible d'intégrer l'e-learning dans un futur proche ?

Le but de notre article est d'évaluer, en premier lieu, comment les émotions affectent le rythme d'apprentissage des étudiants marocains dans un mode hybride. Il devrait également permettre de déterminer si les étudiants ont connu des changements significatifs dans leurs performances en matière de transfert des connaissances et la communication pédagogique. Cette recherche se fonde sur deux hypothèses distinctes. La première envisage les émotions mitigées chez les apprenants, associées à une diminution de l'interaction dans le contexte de la communication pédagogique. La seconde hypothèse adopte une perspective optimiste quant à l'efficacité du mode d'enseignement hybride, suscitant également la possibilité d'intégrer le e-learning à l'échelle nationale dans un avenir proche.

L'objectif de cette étude réside dans l'analyse des émotions des apprenants et de leur perception à l'égard d'un modèle d'enseignement hybride dans le dessein de mieux appréhender leurs préférences en matière de communication pédagogique.

¹ Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. John Wiley & Sons

² Attia, M., Affes, M., Zairi, S., Baccouche, I., & al. (2021). *L'enseignement à distance à l'ère de la COVID-19, un saut vers l'avenir*. Pubmed central V. 99(5): 511–517 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8759320/>.

En effet, notre approche s'aligne sur le concept de théorie test développé par le sociolinguiste anthropologue Dell Hymes (1967), lequel a élaboré le modèle du "speaking" dans le but d'optimiser la communication entre les interlocuteurs.

Figure N°1: Modèle Speaking de Dell Hymes

Dans cet article, nous tenterons, d'abord, de rappeler les différentes définitions de l'émotion. Nous essayerons par la suite de montrer son rôle, ainsi que l'impact des émotions sur la communication pédagogique, puis nous aborderons le retour d'expérience et les émotions ressenties par les apprenants marocains pendant le mode d'enseignement hybride au moyen d'une enquête par questionnaire semi-directif, ainsi qu'un tableau d'évaluation en complément de notre étude.

2. Revue de littérature

2.1 Définition de l'émotion

L'émotion, selon LE BRETON (2002), est l'ensemble de sentiments qui découlent d'orientations comportementales que chacun exprime selon son propre style et son appropriation personnelle. Par conséquent, les émotions sont identifiables au sein du même groupe car elles relèvent d'une symbolique sociale³. Cependant, l'émotion Dumont (2010), trouve son origine dans une rupture de continuité dans le rapport individu-milieu, le cas des

³ La construction sociale de l'émotion. (2002). http://zen.viabloga.com/files/4_5.pdf
www.africanscientificjournal.com

éducateurs comme une expérience radicale de l'altérité. L'expression d'émotion signifie donc que la relation éducative atteint un point de rupture où le vivre ensemble n'est ni possible, ni souhaitable⁴.

L'émotion est un facteur important affectant le taux de motivation des apprenants, avec des caractéristiques neurophysiologiques, ainsi que des composantes expressives et expérientielles. Des recherches en psychologie montrent l'importance des émotions sur la mémorisation, l'attention et la prise de décision (Audrin, 2020). Comme le suggère John M. Dirkx (2002), les émotions sont aussi propres à l'apprentissage que la cognition dans le processus d'apprentissage. Françoise Berdal-Masuy (2018) a adopté le terme *emo-learning* qui, selon elle, permet de conceptualiser et de synthétiser tous les « facteurs, tels que le tissage des liens, les émotions (positives et négatives) associées au processus d'acquisition où les périodes sont en place, et audace, lâcher-prise et créativité vont de pair ». Dans cette section, nous examinerons le rôle des émotions positives et négatives (Vorger, C. 2019) dans la communication pédagogique.

2.2 Le rôle de l'émotion dans la communication pédagogique

Selon Reid (2007), l'alphabétisation émotionnelle consiste à ce que chacun se révèle conscient de ses émotions et de celles des autres, notamment dans le cadre de l'apprentissage social. Par conséquent, pour avoir un impact réel sur la communication pédagogique, l'émotion doit être pleinement assimilée et incluse dans l'éthique de toute institution. Des facteurs tels que le climat organisationnel, la motivation, le retour d'information, la réflexion, la communication sont tous cruciaux dans cette alphabétisation. L'efficacité de l'apprentissage peut donc être synonyme de l'aptitude émotionnelle dans ses moindres détails.

L'auteur a souligné des points clés à retenir afin d'aider tous les apprenants à développer l'apprentissage social. Il met ainsi l'accent sur leur état émotionnel moment de l'apprentissage, élément crucial désormais pour le résultat et le rendement de la formation dans sa globalité.

« Il est important d'aspirer à des initiatives à l'échelle de l'école sur l'alphabétisation émotionnelle et la prévention du stress. Tous les élèves et les enseignants doivent être valorisés, car cela influencera l'éthique de l'institution et les performances d'apprentissage des élèves ». (Reid, 2007).

⁴ Émotions et relation éducative. (2010). <https://www.cairn.info/revue-empan-2010-4-page-150.html>
www.africanscientificjournal.com

De nombreuses techniques, d'après le même auteur, reposent sur la motivation et la stimulation des apprenants.

Pour vérifier la motivation, il est possible de s'assurer que :

- La tâche est liée aux intérêts de l'apprenant ;
- L'apprenant apprécie la valeur de la tâche ;
- L'apprenant peut réaliser la tâche ;
- Des travaux supplémentaires sont disponibles ;
- Un retour d'information est disponible tout au long de la tâche et également à la fin ;
- L'apprenant est émotionnellement préparé à la tâche et qu'il est à l'aise dans l'environnement d'apprentissage.

2.3 Impact des émotions sur la communication pédagogique

L'impact des émotions sur la communication pédagogique en mode hybride est un sujet d'intérêt croissant, et plusieurs recherches ont été menées dans ce propos. Nous citons une étude menée par Kort et al. (2020)⁵ qui a examiné les émotions des apprenants lors du mode d'enseignement hybride, notamment à distance avec les enseignants, et a constaté que les émotions positives, telles que la satisfaction et l'enthousiasme, étaient associées à une meilleure participation et à une meilleure qualité de la communication pédagogique.

De surcroît, une recherche menée par Chen et al. (2021)⁶ a révélé que les émotions des enseignants, telles que la frustration ou l'épuisement, peuvent influencer leur communication pédagogique et leur capacité à transmettre efficacement les informations aux apprenants. En outre, des études ont également souligné l'importance de l'interaction sociale et émotionnelle dans le contexte de l'apprentissage hybride. Une recherche menée par Schrire (2006)⁷ a montré que les interactions sociales et émotionnelles entre les apprenants et les enseignants en ligne peuvent favoriser un environnement d'apprentissage plus engageant et motivant. En gros, les émotions ont justement un impact significatif sur la communication pédagogique en mode hybride, ainsi que la performance et le rendement, tant du côté des enseignants que des apprenants.

⁵ Kort, B., Reilly, R., & Picard, R. W. (2020). An affective model of the interplay between emotions and learning in a virtual environment. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 30(3), 322-349.

⁶ Chen, B., Cheng, X., & Wang, Y. (2021). Exploring the impacts of teacher emotions on online teaching: A narrative synthesis of quantitative research. *Computers & Education*, 164, 104151

⁷ Schrire, S. (2006). Knowledge building in asynchronous discussion groups: Going beyond quantitative analysis. *Computers & Education*, 46(1), 49-70.

3. Méthodologie de recherche

3-1 Modèle de recherche

Durant ces dernières années, la communication pédagogique a pris une nouvelle forme, impactant l'émotion et la perception des apprenants. Cet article se penchera, notamment, sur la communication en mode hybride, en particulier les modèles d'enseignement à distance, afin de tester l'hypothèse selon laquelle l'enseignement hybride a engendré des sensations d'isolement, d'incertitude, et de manque d'interaction entre l'apprenant et le professeur. L'étude est le résultat d'une enquête sous forme de questionnaire semi-directif, et ce afin de répondre à notre problématique. Le questionnaire en ligne est principalement destiné aux apprenants. C'est en effet le modèle le plus adapté à notre cible : d'une durée moyenne de 15 à 20 minutes. Il comporte dix-huit questions et est composé de deux sections, ainsi qu'un tableau d'évaluation complémentaire à cette étude.

La première section évoque la situation socioprofessionnelle de l'apprenant, et la deuxième porte sur l'émotion, les perceptions et le retour d'expérience des apprenants dans les cours en mode hybride, notamment à distance.

Pour l'analyse des données, nous avons utilisé des techniques statistiques descriptives et explicatives. Le questionnaire a été diffusé en ligne durant le mois de novembre 2022. Il cible les apprenants marocains via les réseaux sociaux en leur garantissant l'anonymat tout au long du processus de collecte des données. Nous essayerons, donc, de vérifier le mode test de la théorie de Hymes qui montre que la communication humaine en général est une fonction émotive ou expressive du langage, centrée sur l'émetteur du message (professeur) pour que le récepteur agisse sur lui-même et soit influencé. Les analyses de la présente enquête ont été réalisées à l'aide du logiciel Sphinx.

3.1 Résultats et discussions :

Situation socio-professionnelle de l'échantillon totale

Figure N°2 : Répartition des répondants selon le genre

Source : Auteurs.

100 apprenants ont répondu aux questions de cette étude. 81% sont des femmes, et 19% des hommes.

Figure N°3 : Répartition des répondants selon l'âge

À quelle tranche d'âge appartenez-vous ?

Source : Auteurs.

Ils sont majoritairement âgés de 15 à 25 ans (98%), et une minorité âgée moins de 12 ans (2%).

Figure N°4 : Répartition des répondants selon le niveau d'étude

Source : Auteurs.

Presque la moitié des répondants sont majoritairement des étudiants universitaires (47%) qui ont répondu au questionnaire.

Figure N°5 : Mode hybride en enseignement au Maroc

Source : Auteurs.

La totalité des répondants ont bénéficié des cours en mode d'enseignement hybride.

Figure N°6 : Durée d’enseignement des apprenants en mode hybride au Maroc

Source : Auteurs.

88% des répondants ont repris leurs cours en mode hybride de trois à six mois, puis pour une durée de six mois à un an (7%), et de un à trois mois (5%).

Figure N°7 : Préférences des apprenants en mode d’enseignement

Quel mode d’enseignement préférez-vous ?

Source : Auteurs.

Plus que la moitié des apprenants préfèrent le modèle d’enseignement en face à face (59 %), d’autres préfèrent le modèles hybride (38 %) et une minorité de 3 % préfèrent le modèle d’enseignement à distance.

Figure N°8 : émotions des apprenants en mode d'apprentissage à distance

Comment vous êtes-vous senti(e) pendant la période d'enseignement hybride, notamment dans le modèle d'apprentissage à distance ?

Source : Auteurs.

67% des répondants se sont sentis moins encadré, suivi, puis nous citons : le sentiment d'isolement (34%), liberté (33%), négligence (29%), l'ennuie (29%), normal (27%), anxiété (13%), mécontentement (9%), désintérêt (9%), satisfaction (8%), entre autres.

Figure N°9 : Degré de réactivité du professeur envers les apprenants

Quel était le degré de réactivité du professeur envers vous (apprenant) ?

Source : Auteurs.

La plupart des répondants trouvent que le degré de réactivité du professeur en mode d'enseignement hybride est passable (68%), puis moyen (28%), mauvais (3%), et bon pour une minorité de 1%.

Figure N°10 : Activités et échanges d'idées en mode d'enseignement hybride

Source : Auteurs.

La majorité des répondants affirment qu'ils n'ont pas eu souvent d'échanges d'idées et d'activités en mode d'enseignement hybride (81%).

Figure N°11: perceptions et retour d'expérience des apprenants marocains en mode d'enseignement hybride

Source : Auteurs.

40% des personnes interrogées pensent que cette méthode d'enseignement est passable, 34% ont déclaré qu'elle doit être améliorée, 25% des personnes interrogées sont optimistes et une minorité de 1% des personnes interrogées sont satisfaites.

Figure N°12: performance du mode hybride au Maroc

Source : Auteurs.

La plupart des répondants trouvent que la performance du mode hybride est passable (69%), puis moyenne selon 29% des apprenants, et mauvaise (2%).

Figure N°13 : Retour d'expérience et évaluation du mode hybride selon les apprenants

Source : Auteurs.

Selon la grande majorité des apprenants, la moyenne attribuable à la performance du mode hybride est de 5,5/10.

Il faut ajouter qu'une partie ou il faut analyser ces résultats selon le modèle que vous avez proposé La tâche est liée aux intérêts de l'apprenant ;

- L'apprenant apprécie la valeur de la tâche ;
- L'apprenant peut réaliser la tâche ;
- Des travaux supplémentaires sont disponibles ;
- Un retour d'information est disponible tout au long de la tâche et également à la fin ;
- L'apprenant est émotionnellement préparé à la tâche et qu'il est à l'aise dans l'environnement d'apprentissage.

Figure N°14 : Tableau d'évaluation du mode d'enseignement hybride, notamment à distance

Comment évaluez-vous votre expérience d'apprentissage à distance ?

Ce qui pose réellement problèmes dans la communication pédagogique en mode hybride pour la majorité des apprenants interviewés, nous citons le manque de feedback en mode à distance, les émotions lors de l'apprentissage en mode à distance ne sont pas suffisamment ressentis et pris en charge, ainsi ce mode n'assure pas tous les moyens à l'apprenant pour réaliser ses tâches d'apprentissage.

4. Conclusion et résumé

Après l'émergence de la pandémie de Covid-19 et de ses sous-variantes fin mars 2020, qui persiste jusqu'à présent, le Maroc a dû adopter une nouvelle méthode d'enseignement hybride adaptée à l'environnement des restrictions imposées. En effet, plus que la moitié des répondants préfèrent le modèle d'enseignement en face à face, d'autres préfèrent le modèles hybride (38 %) et une minorité de 3 % préfèrent le modèle d'enseignement à distance. Bien sûr, nous nous référons aux sentiments d'isolement, de négligence, d'anxiété, d'insatisfaction, de désintérêt, etc. en tant qu'émotions de ces apprenants dans le contexte actuel. Cependant, les apprenants ont donné une moyenne de 5,5/10 pour la performance actuelle de l'apprentissage hybride, en particulier le mode d'enseignement à distance.

De surcroit, la communication pédagogique en mode hybride suscite des préoccupations parmi la majorité des apprenants interrogés. Les problèmes majeurs identifiés incluent un manque de rétroaction adéquate dans le cadre de l'apprentissage à distance, une prise en charge insuffisante des émotions ressenties lors des activités d'apprentissage en ligne, ainsi qu'un accès limité aux outils nécessaires pour mener à bien leurs tâches d'apprentissage. Les apprenants ont ainsi exprimé une variété de sentiments et de perceptions à l'égard de ce nouveau modèle d'enseignement, mais la majorité reste optimiste quant à une amélioration du système d'apprentissage en ligne dans les années à venir.

BIBLIOGRAPHIE

Sources bibliographiques et webographiques :

Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. John Wiley & Sons

Attia, M., Affes, M., Zairi, S., Baccouche, I., & al. (2021). L'enseignement à distance à l'ère de la COVID-19, un saut vers l'avenir. *Pubmed central V. 99(5): 511–517*

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8759320/>.

La construction sociale de l'émotion. (2002). http://zen.viabloga.com/files/4_5.pdf Émotions et relation éducative. (2010). <https://www.cairn.info/revue-empan-2010-4-page-150.htm>

Nantes Université. (n.d.). 41 | 2020 Apprendre avec le cœur : les émotions dans la formation . <https://journals.openedition.org/ree/417>

Audrin, C. (2020, June 1). Les émotions dans la formation enseignante : une perspective histor. . . <https://journals.openedition.org/ree/541>

Dirkx, J. (2001). [PDF] *The Power of Feelings: Emotion, Imagination, and the Construction of Meaning in Adult Learning* | Semantic Scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Power-of-Feelings:-Emotion,-Imagination,-and-of-Dirkx/edd6f3edde585471617e94ee7a856e1f14e7510b>

Vorger, C. (2019, November 1). Françoise Berdal-Masuy (dir.), *Émotissage. Les émotions dans l'app ...* <https://journals.openedition.org/lidil/6689>

Motivating Learners in the Classroom: Ideas and Strategies. (2007). <https://books.google.co.ma/intl/fr//googlebooks/about.html?hl=fr>

Kort, B., Reilly, R., & Picard, R. W. (2020). An affective model of the interplay between emotions and learning in a virtual environment. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 30(3), 322-349.

Chen, B., Cheng, X., & Wang, Y. (2021). Exploring the impacts of teacher emotions on online teaching: A narrative synthesis of quantitative research. *Computers & Education*, 164, 104151.

Schrire, S. (2006). Knowledge building in asynchronous discussion groups: Going beyond quantitative analysis. *Computers & Education*, 46(1), 49-70.

ANNEXES

Annexe 1 : le questionnaire en ligne

1-Situation socioprofessionnelle

1-1 À quelle tranche d'âge appartenez-vous ?

1-2 Quel est votre genre ?

Homme-femme.

1-3 Indiquez votre niveau d'études :

primaire, premier cycle, deuxième cycle, universitaire.

1-4 Avez-vous étudié en mode d'enseignement hybride ?

1-5 Pour quelle durée ?

Un à trois mois, trois à six mois, six mois à un an, un an, plus d'un an.

1-6 Quel mode d'enseignement préférez-vous ?

Hybride, en présentiel, à distance.

2-Émotions, perceptions et retour d'expérience des apprenants

2-1 Comment vous êtes-vous senti(e) pendant la période d'enseignement hybride, notamment dans le modèle d'apprentissage à distance ?

isolé/négligé(e) ; libre/moins encadré, suivi(e) ; anxieux/désintéressé/ennuyé(e) ; normal / insouciant(e) ; mécontent/satisfait(e)- autres sentiments.

2-2- Quel était le degré de réactivité du professeur envers vous (apprenant) ?

faible, moyen, bon

2-3 Avez-vous eu des activités et des échanges d'idées en mode hybride ?

oui, non

2-4- Quelles sont vos perceptions vis-à-vis du mode d'enseignement hybride, première du genre au Maroc ?

Optimiste, satisfaisant, passable, à améliorer.

2-5 Comment pouvez-vous décrire la performance du mode hybride ?

Passable, normale, nulle, bonne.

2-6- Quelle note pouvez-vous attribuer au mode hybride selon votre expérience ?

0-1-2-3- 4-5-6-7-8-9-10.

Annexe 2 : Figure N°14 : tableau complémentaire au questionnaire : Comment évaluez-vous votre expérience d'apprentissage à distance ?

Très satisfait(e)	Plutôt satisfait(e)	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	Plutôt insatisfait(e)	Très insatisfait(e)